

O CONJUNTO HABITACIONAL IAPC: Origens do modernismo em Teresina

2. Inventário e documentação

Rafael Brandão Mendes

Pós-graduando em Patrimônio e Cidade, Instituto de Ensino Superior Múltiplo
rafaelbrame@gmail.com

Nina Vieira Campos

Pós-graduanda em Patrimônio e Cidade, Instituto de Ensino Superior Múltiplo
ninavcampos@hotmail.com

Resumo:

O conjunto habitacional do IAPC, construído na década de 1950 em Teresina, situa-se na produção dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, responsáveis pelo financiamento e construção de habitações sociais, no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1960. O artigo busca analisar o projeto do conjunto e as afinidades das moradias com as primeiras obras modernistas de Teresina, além de relacionar as soluções observadas nas habitações pesquisadas com as formas de adaptação do movimento moderno à realidade brasileira. As modificações sofridas pelo conjunto são discutidas, e sua descaracterização é avaliada, de acordo com a conservação das características mais significativas das edificações.

Palavras-chave: Conjunto habitacional, Habitação social, IAPC, Teresina.

Abstract:

The IAPC housing estate, built in the 1950s in Teresina, are part of the production from the Institutos de Aposentadoria e Pensões (Pensions and Retirements Institutes), responsables for financing and construction of social housing, in Brazil, between the 1930s and the 1960s. The article aims to analyse the project of the housing estate and the affinities between the residences and the first modernist buildings of Teresina, besides associating the solutions found in the researched houses with the ways of adaptation of the modern movement to the brazilian reality. The modifications in the housing estate are discussed, and its loss of character is evaluated, based on the conservation of the main features of the buildings.

Keywords: *Housing estate, social housing, IAPC, Teresina.*

O CONJUNTO HABITACIONAL IAPC: Origens do modernismo em Teresina

As discussões internacionais acerca das mudanças e desenvolvimento das cidades, considerando seus problemas e potencialidades, especialmente no quesito moradia social, ocorreram em finais do século XIX e início do século XX. No Brasil, as condições de habitabilidade foram postas em debate, pela sociedade e pelo corpo técnico, no I Congresso de Habitação, realizado em 1931, na cidade de São Paulo (ALMEIDA; LIMA; FERREIRA, 2010).

A ação governamental direta no âmbito da habitação popular teve início em 1933, quando foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP's). Essas instituições atuaram no financiamento e construção de diversas unidades habitacionais, em todo o Brasil, entre os anos de 1933 e 1964 (ALMEIDA; LIMA; FERREIRA, 2010). O caráter desenvolvimentista do Estado encontrou no movimento moderno e em seus modelos arquitetônicos, urbanísticos e práticas construtivas, justificativas para difundir o novo modelo de moradia social para os trabalhadores e vincular sua imagem a um país moderno (KOURY; BONDUKI; MANOEL, 2003).

A qualidade arquitetônica e urbanística, aproveitamento do terreno e baixo custo de construção eram as premissas da produção dos conjuntos habitacionais feitos pelos IAP's. Entre os anos de 1930 e 1940 os profissionais fizeram estudos e pesquisas para desenvolver parâmetros específicos e modelos que atendessem àqueles fatores. Tal processo resultou numa grande variação de tipologias das unidades de moradia e dos projetos urbanísticos (casas, conjuntos de uso misto, apartamentos, entre outros). A adoção de uma determinada tipologia variava de acordo com cada Instituto, que escolhia o modelo que mais se adequava às características de sua respectiva categoria, dos critérios do setor técnico e de projeto e do local de implantação. Entretanto, nas décadas de 1950 e de 1960, muitos projetos habitacionais tornavam-se mais padronizados, embora mantivessem algumas características do urbanismo e arquitetura modernos e foram disseminados por todo o território brasileiro (KOURY; BONDUKI; MANOEL, 2003).

De acordo com Almeida (2012), a atuação dos Institutos na região nordeste do país foi significativa e singular devido, principalmente, pelo fato das cidades estarem em intenso processo de urbanização e por apresentarem forte traço regional da arquitetura popular. Essas características fizeram com que técnicas e materiais padronizados fossem adaptados à realidade desses locais. Exemplo disso foram as cidades de João Pessoa, Fortaleza e Natal que tinham o barro como material abundante e, ao invés do concreto armado, utilizavam o tijolo de barro cozido e técnicas construtivas adequadas a esse material; do mesmo modo em Teresina e São Luís, que além do tijolo de barro, predominava o uso de madeiras típicas da região, em especial a carnaúba; e em Salvador que utilizava muito o bambu em suas construções.

No intervalo temporal de 1940 ao final de 1960, as cidades nordestinas estavam em processo de expansão e urbanização, deste modo a implantação dos empreendimentos pertencentes aos institutos se deu, predominantemente, em áreas de recente ocupação, em crescente valorização, áreas de pouca densidade e em expansão àquela época. Em algumas cidades nordestinas, essas regiões localizavam-se próximas ao centro da cidade ou a bairros um pouco afastados, que estavam consolidados em comércio e serviços, e mais adensados popularmente, os quais apresentavam o mínimo de infraestrutura urbana (iluminação, abastecimento de água, etc.). Deve-se destacar que a implantação do conjunto

em um local dependia também do tipo de Instituto e da renda dos favorecidos pelo financiamento.

De acordo com Almeida (2012), a implantação dos empreendimentos em Teresina foi distribuída tanto na área central como em áreas periféricas, mas ainda relativamente próximas ao centro, pois este, no início da década de 1950, consistia como polo de concentração comercial, de serviços, institucional e de lazer, além de ter a maior área povoada da capital piauiense. Outros fatores que favoreceram a espacialização dos conjuntos na cidade foram as doações por parte do poder público de terrenos e glebas aos Institutos de Aposentadoria e Pensão, o preço acessível dos terrenos e escassez ou até ausência de transporte público na região.

Os Congressos Internacionais e Nacionais (CIAMs, Congresso de Habitação, Jornada de Habitação) sobre habitação e moradia social, ocorridos nas décadas de 1930 em diante, contribuíram para o embasamento técnico de profissionais que trabalhavam diretamente com a formulação de diretrizes projetuais e construção de habitação e conjuntos maiores dos Institutos de Previdência. O modelo de moradia sugerido pelos técnicos devia atender, entre diversas características, às premissas de salubridade, comodidade, solidez e economia. No Nordeste do Brasil, a tipologia que prevaleceu foi a residência unifamiliar, locadas como unidades habitacionais isoladas, geminadas duas a duas ou geminadas em linha. Mas existiam ainda tipologias mistas unifamiliares, moradias coletivas em edifícios isolados ou conjuntos verticais em Recife e em Salvador (ALMEIDA, 2012).

Algumas moradias isoladas, de pequeno a médio porte, apresentavam programa de necessidades básico: varanda, sala única, dois quartos, cozinha e banheiro ao fundo. A simplificação do programa se mantinha quando se referia a casas de médio a grande porte, acrescentando-se ao programa anterior um quarto e/ou banheiro social. De acordo com Almeida (2012), a manutenção da simplicidade desses programas se mostrava coerente ao ideal de moradias econômicas, chegando a ser replicado em diversos tipos de terreno e regiões, como um protótipo.

Em relação às fachadas, os preceitos modernistas da arquitetura não foram aplicados por completo na região Nordeste, pois esbarraram na questão econômica, na indisponibilidade de materiais e na falta de mão de obra especializada e, portanto, sofreram adaptações à realidade de cada local. Nas construções pequenas e em algumas de médio porte, a fachada se apresentava simples e com volumetria semelhante a bangalôs, ou usavam do artifício de altura diferentes da cobertura e águas desencontradas da cumeeira a fim de dar certo dinamismo e ar arrojado à mesma. Outras unidades, de médio a grande porte, utilizavam platibanda para esconder o telhado ou, quando não, invertiam a inclinação da água da cobertura para o fundo do lote. Utilizava-se ainda pilares em formatos diferenciados, cobogós, além de recorrerem a diferença de planos para destacar esquadrias. Quanto aos materiais, era recorrente o uso da madeira aplicada à estrutura, nas esquadrias lisas ou do tipo veneziana e fechamentos treliçados; os revestimentos mais comuns eram o piso em cimento queimado, ladrilho hidráulico e pedras abundantes na região (ALMEIDA, 2012).

Os agrupamentos habitacionais na cidade de Teresina foram construídos pelos IAP's, entre os anos de 1930 e meados da década de 1960. Os institutos atuantes na capital piauiense foram o IAPC, IPASE e, de maneira mais tímida, o IAPB. De acordo com Almeida (2012), a atuação dos IAP's na capital piauiense se concentrou mais no financiamento de muitos imóveis isolados prontos, na construção de imóveis isolados e na construção de conjuntos habitacionais completos. Dos conjuntos produzidos pelos institutos, destacam-se quatro, em razão da implantação, da quantidade de unidades e por apresentarem elementos pertencentes à arquitetura e ao urbanismo modernos: o conjunto habitacional São

Raimundo, mais conhecido como IAPC, construído na década de 50; o conjunto Vitorino Corrêa, construído pelo IPASE na década de 1950, e que posteriormente foi demolido; e os conjuntos Aeroporto e Monte Castelo, ambos construídos pelo IPASE, na década de 1960. As habitações mistas em conjunto de blocos só foram construídas em Teresina a partir da década de 1980, produzidos pela Companhia de Habitação do Piauí: são o Conjunto João Emílio Falcão e o Conjunto Tancredo Neves os primeiros exemplares desta tipologia (COHAB-PI) (FAÇANHA, 1998).

O Conjunto Monte Castelo, localizado no bairro Monte Castelo, em Teresina, foi construído em 1964 e foi projetado pelo arquiteto potiguar Ubirajara Galvão. Composto por 160 unidades habitacionais e de diversos equipamentos urbanos (quadra de futebol, casa para idosos, praças e associação de moradores). A implantação dos lotes no terreno foi pensada com o intuito de tirar o máximo proveito da ventilação e iluminação naturais, além disso foi também feita de modo a aproveitar a topografia existente, e assim reduzir gastos com movimentação de terra. Do ponto de vista arquitetônico, a unidade habitacional seguiu muito dos princípios aplicados às demais construções no Nordeste. A começar pelo programa de necessidades que consistia em sala, dois ou, no máximo, três quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, configurando-se o programa básico de três tipologias presentes no conjunto, as quais suprimiam ou acrescentavam alguns cômodos. A fachada apresenta uma composição simples, com cobertura perpendicular à via de acesso em telha cerâmica aparente, nenhum ornamento e esquadrias verticais em madeira do tipo veneziana (ALMEIDA, 2012).

O conjunto Aeroporto foi construído em 1964, localizado no bairro Aeroporto, na cidade de Teresina. Este se destacou pelo tipo de implantação, já que recuos frontais de cada lote eram diferentes para que se aproveitasse a ventilação natural de forma eficiente a todas as moradias. Estas unidades, assim como as demais, seguiram os princípios de adaptabilidade ao local, tanto de materiais quanto de soluções arquitetônicas, plantas compactas e de programas bem definidos, adequação à topografia, entre outros fatores. Já o conjunto Vitorino Corrêa, construído em 1953, estava localizado no centro da cidade de Teresina, e consistia em 28 lotes distribuídos em uma única quadra. Entretanto, não se tem mais registros e nem documentação sobre o mesmo (ALMEIDA, 2012).

O presente trabalho visa a análise tipológica e urbanística do referido conjunto habitacional IAPC na cidade de Teresina, segundo os critérios modernistas utilizados, e a avaliação da autenticidade das construções em seu estado atual, como forma de inventariar uma obra cuja documentação a seu respeito é escassa. Para tanto, foram feitas pesquisas bibliográficas acerca da atuação dos IAP's em nível nacional, regional e local; sobre o movimento moderno e os critérios relacionados à habitação; e a produção da arquitetura moderna na cidade de Teresina. Além disso, realizou-se levantamento físico e fotográfico, pesquisa documental e entrevistas. Esta última foi a principal fonte de informações obtidas sobre o empreendimento em análise, a região em que está inserido e as principais modificações sofridas. Para efeito de estudo e análise do interior da edificação foram tomadas como base três das unidades habitacionais mais bem preservadas do conjunto.

O modernismo no Brasil: adaptabilidade ao local

Desde as primeiras manifestações do modernismo brasileiro, percebe-se a necessidade de adequação ao meio, seja devido à falta de materiais e técnicas, que levaram os arquitetos a optar por soluções alternativas, ou seja pela preocupação em produzir uma arquitetura que se integre melhor ao espaço e à tradição local. Gregori Warchavchik e Lucio Costa são dois arquitetos brasileiros responsáveis pela introdução da arquitetura moderna no país, com

obras nas quais se percebem métodos de adaptabilidade do movimento internacional à realidade brasileira.

A casa do arquiteto, de Gregori Warchavchik, é considerada a primeira casa moderna de São Paulo, construída entre 1927 e 1928. As limitações do setor de construção civil, porém, levaram o arquiteto a renunciar aos princípios de economia e racionalismo, priorizando em seu projeto os aspectos formais. A casa é constituída por volumes puros, com fachadas sem qualquer elemento decorativo. Apesar da forte estética modernista, a construção foi realizada em alvenaria de tijolos, com cobertura de telhas coloniais escondidas por platibanda. Outra importante característica do projeto é a presença de uma varanda na área posterior, entendida como adaptação aos padrões residenciais brasileiros (BRUAND, 1997).

Já as obras de Lucio Costa, especialmente sua produção residencial, caracterizam-se pela forte influência da arquitetura luso-brasileira, como forma de estabelecer o modernismo brasileiro não como ruptura total com o passado, mas como continuidade com a tradição construtiva da arquitetura colonial. A adequação ao meio proposta pelo arquiteto é, portanto, uma forma de adaptar-se a uma cultura, reconhecendo o valor presente nos elementos tradicionais (WISNIK, 2001).

A flexibilidade do modernismo de Lucio Costa pode ser percebida na combinação de referências diversas em seus projetos, nos quais "é legítimo justapor extensos panos de vidro e quebra-sóis industriais a treliçados de madeira ou blocos cerâmicos" (WISNIK, 2001, p. 31). Pátios, varandas, coberturas em telha cerâmica e gelsias são elementos recorrentes em suas residências. A casa Saavedra, de 1942-1944, exemplifica sua produção. Nela, o arquiteto utiliza-se de estrutura em concreto armado, mas também de cobertura em telha colonial, invertendo o sentido de sua inclinação na fachada principal, além de varanda no pavimento superior, persianas horizontais e treliçados de madeira em losangos (BRUAND, 1997).

A adaptabilidade dos preceitos modernistas para diferentes meios tornou-se prática recorrente a partir da década de 1950. Para Correia (2009) são empregadas duas formas principais de adequação ao meio: com a busca por soluções climáticas, prática mais comum, e com a utilização inovadora de técnicas construtivas tradicionais, menos usual. Arquitetos como Oswaldo Bratke e Severiano Porto, por exemplo, destacaram-se por seus projetos realizados na região Norte do país, nos quais o conforto térmico é trabalhado em estratégias diversas. Já a adaptação construtiva pode ser exemplificada pelas habitações sociais de Cajueiro Seco, projetadas por Acácio Gil Borsoi, executadas em estruturas pré-fabricadas conciliadas com taipa; e na exploração dos materiais simples e da economia das construções, do grupo Arquitetura Nova (CORREIA, 2009).

Segundo Costa (2012) arquitetura modernista realizada em Recife também destaca-se por suas inovações nas adaptações climáticas, que são adotadas em todo o Nordeste, como o uso precursor do cobogó nas obras de Luiz Nunes, na década de 1930. Na década de 1950, a produção de Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim, Mario Russo e Heitor Maia Neto procurou adequar elementos característicos da arquitetura moderna, como os grandes painéis envidraçados por muxarabis em madeira e as lajes planas de concreto impermeabilizado por lajes inclinadas recobertas por telhas cerâmicas.

As origens do modernismo em Teresina

As primeiras ações visando modernizar a cidade de Teresina são executadas a partir da década de 1930, sob o comando do engenheiro Luís Pires Chaves, prefeito da cidade entre 1932 e 1935, e diretor de obras públicas entre 1936 e 1941. Por perceber as limitações da

malha urbana do centro da capital, resultado do plano urbanístico inicial realizado para a cidade (Plano Saraiva), Chaves realizou a abertura e reforma de vias, com destaque para a atual Avenida Frei Serafim, e a remodelação de praças, como a Praça Marechal Deodoro. Em 1941, lança o Plano Regulador de Teresina, que tem como principais pontos a organização de uma rede viária, a divisão da cidade em zonas, a arborização, o saneamento e o embelezamento de Teresina (MOREIRA, 2016).

O início do século XX em Teresina é marcado pela arquitetura eclética e pela introdução, nas décadas de 1930 e 1940, do art déco. Esse estilo ocasiona o início da utilização do concreto armado como tecnologia construtiva, além de proporcionar edificações de maior pureza volumétrica e ornamental, distanciando a imagem da capital da linguagem colonial. Como exemplos do art déco teresinense, pode-se citar o atual Arquivo Público do Piauí, concluído em 1938, e o Hospital Getúlio Vargas, de 1941 (SILVA FILHO, 2007).

De acordo com Silva Filho (2007, p. 33) também ganham destaque, entre as décadas de 1940 e 1950, as casas tipo bangalôs, com torreões redondos ou quadrados, e casas de porão-alto, que Moreira (2016) classifica como o estilo Missões. Já presente em outras grandes cidades brasileiras, a adoção desse estilo demonstra o alinhamento de Teresina com as tendências a nível nacional. As residências desse período possuem fachadas com grandes semelhanças entre si, demonstrando a popularização da repetição de padrões (MOREIRA, 2016).

É nesse cenário que são realizados, na década de 1950, os primeiros projetos modernos teresinenses. Destaca-se nesse período o edifício da sede do antigo IAPC, importante marco vertical da cidade, com oito pavimentos. Inaugurado em 1950, seu estilo é classificado como protomodernista (COSTA; DANTAS, 2010). Outra importante referência é a casa Zenon Rocha, considerada a primeira habitação moderna da cidade (Figura 2). Projetada pelo arquiteto Anísio Medeiros e concluída em 1954, caracteriza-se pela modulação, uso de pilotis, soluções visando o conforto térmico, como elementos vazados, e volumetria de linhas puras, tirando proveito do telhado em "asa de borboleta" (DANIEL, 2014).

Segundo Costa (2010, p. 24), a produção inicial do modernismo em Teresina tem grande influência da Escola Carioca, com projetos desenvolvidos no Rio de Janeiro para serem executados na capital piauiense. Dentre esses projetos, estão as obras precursoras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), de 1958, e do Teatro de Arena, de 1965. O modernismo só é praticado de modo consistente a partir do final da década de 1960, com o estabelecimento em Teresina de arquitetos graduados em outros estados (COSTA, 2010). Para Daniel (2010, p. 44), três desses arquitetos migrantes merecem destaque no cenário teresinense, todos formados pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil: Anísio Medeiros, Antonio Luiz Dutra e Miguel Caddah.

Embora a produção moderna tenha alcançado um nível de excelência com os projetos realizados por arquitetos, deve-se ressaltar também a importância das obras produzidas por mestres de obras e leigos, até a década de 1950. As residências do conjunto Geraldo Castelo Branco, projetos do mestre de obras Domingos Pinheiro e a casa Angélica Martins, dos empreiteiros João e Antônio Roldão, por exemplo, são responsáveis por introduzir elementos da estética modernista, mesmo com uso limitado das novas técnicas construtivas e sem grande apuro formal na composição volumétrica. Percebe-se, por exemplo, utilização restrita de lajes de concreto, com preferência por coberturas em telha cerâmica nas fachadas de menor visibilidade, e emprego de platibandas apenas nas fachadas frontais (ANDRADE, 2005).

O conjunto habitacional IAPC em Teresina

O conjunto IAPC (Figura 1) localiza-se na zona Centro de Teresina, bairro Ilhotas, delimitado a oeste pela rua Governador Tibério Nunes, a norte rua Bartolomeu de Vasconcelos, a leste pela rua Amapá e ao sul pela rua Alfredo Ferreira. Foi realizado pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões no final da década de 1950, e seus terrenos foram cedidos em 1952 pela Prefeitura Municipal de Teresina, com a conclusão do processo de construção e financiamento em 1958. Originalmente, o conjunto recebeu o nome de São Raimundo, e era composto por 48 unidades habitacionais unifamiliares geminadas, distribuídas em três quarteirões, com 16 habitações cada. Todas possuíam a mesma tipologia, variando apenas em implantação, de forma espelhada.

Figura 1: Habitação do conjunto IAPC em Teresina. Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2016.

Os lotes do empreendimento medem 10 metros de testada por 40 metros. A área na qual hoje está implantado o conjunto em estudo, na época de sua construção, não apresentava infraestrutura urbana ou rede adequada de serviços, devido à distância do centro urbanizado de Teresina. As redes de distribuição domiciliar de água, energia, telefonia e esgotamento sanitário foram implantadas na área somente na década de 1960. Por esse motivo, a quadra A do conjunto IAPC foi concebida com uma área técnica central, de 10 metros de largura, localizada no centro do quarteirão. Possuía serviços telefônicos, uma caixa d'água, ainda existente, que era abastecida por carro-pipa, e uma central de energia. Quanto ao esgotamento sanitário, a disposição final dos efluentes era feita por meio de fossas sépticas, distribuídas no esquema de uma fossa para cada dois lotes.

Com a perda de finalidade da área técnica, esse espaço foi ocupado por novas construções, alterando a configuração inicial do número de edificações. Modificações similares também foram verificadas nas demais quadras. Supõe-se que muitos dos lotes de esquina foram desmembrados devido a sua grande extensão, subtraindo parte dos fundos do terreno. Assim, as novas construções são acessíveis pelas vias perpendiculares às vias de acesso das moradias iniciais.

Essa construção se diferencia das demais moradias edificadas no Nordeste, na configuração em planta e em soluções arquitetônicas. O programa de necessidades não se difere dos comumente utilizados, mas se destaca pela disposição dos ambientes,

abandonando a configuração retangular padrão de plantas e se aproxima, segundo Almeida (2012), às proposições e concepções organicistas.

O projeto é solucionado em uma unidade térrea de, aproximadamente, 125 metros quadrados, com planta baixa em formato de "L". Apresenta um zoneamento bem distribuído e delimitado em setor social, setor íntimo e de serviço. O programa de necessidades contém: varanda, sala de estar/jantar, três quartos, cozinha e um banheiro. O recuo frontal é bastante generoso onde se abriga um jardim e que funciona como um espaço de transição entre externo e interno. Embora tivesse um terreno amplo, o programa não contemplava garagem, provavelmente pelo tipo de financiamento e renda ao qual se enquadrava o proprietário do imóvel. A varanda se configura como uma extensão da área social ligada diretamente a um dos quartos e à sala de estar e jantar, estas que, integradas, apresentam um novo tipo de configuração espacial. O quintal é espaçoso, e abriga a pia da lavanderia. A preocupação com conforto térmico foi um fator determinante na configuração em planta de modo que nenhum quarto ficasse sem iluminação e ventilação naturais, mesmo que sem recuos laterais. Percebe-se ainda a circulação reduzida e a cozinha e banheiro amplos e sem ligação direta ao setor social (Figura 2).

Figura 2: Planta baixa de uma unidade habitacional: 1-Varanda, 2-Sala de estar-jantar, 3-Quarto, 4-Banheiro, 5-Cozinha, 6-Jardim. Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2019.

Embora as técnicas construtivas empregadas sejam técnicas tradicionais, como paredes autoportantes de alvenaria e cobertura em telha cerâmica, o projeto emprega uma linguagem moderna, visível na volumetria pura, alternância de cheios e vazios da fachada principal e ausência de elementos estritamente decorativos. A plasticidade é explorada nos ângulos resultantes da cobertura e no contraste de diferentes materiais, como o revestimento em pedra regional utilizado nas empenas e os muxarabis em madeira, pintados na cor azul.

Segundo Almeida (2012), a disponibilidade de materiais locais e o estudo das especificidades geográficas foram fatores importantes para a redução dos custos das obras dos IAP's. Percebe-se no projeto a adoção de muitas soluções que visam o conforto térmico, como o pé direito elevado na fachada principal, de 4,50 metros, possibilitando janelas com bandeiras altas, tipo veneziana, que totalizam aproximadamente 2,90 metros de altura; vazados na alvenaria de tijolos, verificados na parede que faz a separação entre varanda e sala de estar/jantar, para permitir ventilação cruzada; ausência de forros no interior das áreas sociais e de serviço; e muxarabis em madeira, que protegem a varanda da incidência solar direta, já que as fachadas principais possuem orientação noroeste ou sudeste. Esses recursos são perfeitamente justificáveis, dada as altas temperaturas da cidade de Teresina.

Enquanto a fachada principal demonstra o caráter moderno das habitações, sua porção posterior, que se volta para o amplo quintal, é trabalhada de forma bem mais simplória, já que não se constata elementos modernos de ordem plástica ou construtiva nessa fachada. A atenção recai para o conforto térmico, com a utilização de amplas janelas, que garantem a ventilação e iluminação natural da área social e de serviços. Destaca-se a solução adotada para o único quarto sem possibilidade de abertura para o exterior, que utiliza uma janela voltada para a circulação.

As soluções adotadas no conjunto IAPC encontram similaridades com outras residências modernistas da cidade, como as anteriormente citadas: casa Zenon Rocha e casa Angélica Martins. Comparando-se com a casa Zenon Rocha, percebe-se que ambas possuem grande preocupação com a questão climática, adotando elementos vazados que também funcionam como elementos plásticos. Os painéis de treliça de madeira tipo muxarabis são verificados nas duas residências, com grande similaridade, além do uso de revestimentos em pedra natural. O aproveitamento da declividade do telhado como concepção volumétrica é utilizado nas duas obras, embora de forma mais sutil no conjunto IAPC.

Com a casa Angélica Martins, percebe-se semelhança na preferência pelo aspecto visual do modernismo, com a adoção de uma fachada frontal que expressa uma imagem moderna, mas que utiliza técnicas construtivas tradicionais. Alguns elementos específicos são também recorrentes, como o revestimento em pedra natural em áreas de destaque da fachada, planos de elementos vazados e as esquadrias em madeira tipo veneziana.

A autenticidade e integridade das habitações do conjunto IAPC são questões complexas, já que todas as edificações já sofreram algum tipo de modificação. Como forma de avaliar, para este artigo, o estado de conservação do conjunto, colocou-se como critérios de análise a continuidade do uso residencial, a manutenção da volumetria da fachada, a ausência de estruturas anexas, e a preservação de 7 elementos da fachada principal: as empenas de divisão dos lotes; muro frontal de até 1,50 metros; cobertura; muxarabis; esquadrias altas tipo veneziana em madeira; revestimento em pedra das empenas; e alvenaria de tijolo sem reboco, com textura aparente.

Avalia-se, assim, as unidades principalmente quanto a sua fachada principal, por ela possuir as características mais significativas da linguagem moderna, e também pela impossibilidade, para este trabalho, de analisar todas as habitações quanto às modificações em seus interiores. Portanto, a análise proposta é restrita, já que a intenção é proporcionar apenas uma visão da heterogeneidade da imagem do conjunto em sua situação atual.

Um fator que compromete a percepção do conjunto e da continuidade original de suas fachadas é a presença, atualmente, de muros altos na maioria das habitações. Embora certo recuo frontal ainda seja mantido em praticamente todas as unidades, a forte relação com o exterior existente no projeto inicial é perdida, e a visibilidade das edificações é alterada de forma desfavorável.

Vale ressaltar que, embora não tenha sido feita uma análise da integridade das edificações em planta baixa, algumas das alterações são perceptíveis por resultarem em impactos consideráveis na fachada principal. A ausência de garagem no projeto original é a causa das principais modificações observadas exteriormente. Para adaptar o programa de necessidades, muitas das habitações inseriram estruturas anexas, ou utilizaram o espaço da varanda original para acomodar os veículos. Verifica-se também a ampliação da varanda para toda a extensão frontal das unidades, de forma que também exerça a função de garagem.

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Dos 10 critérios assim estabelecidos, duas unidades não atenderam nenhum deles (4,20%), 11 atenderam um critério (22,90%), e 16 dois critérios (33,3%). Por outro lado, uma unidade atendeu 6 critérios (2,10%), duas 7 critérios (4,20%) e 4 atenderam 8 critérios (8,30%). Nenhuma atendeu 9 ou todos os 10 critérios. Ou seja, enquanto 60,40% do conjunto IAPC encontra-se bastante descaracterizado, apenas 14,60% apresenta uma conservação satisfatória de seus elementos preponderantes. As moradias que atenderam 3 critérios representam 12,50%, e as com 4 e 5 critérios representam 6,30%, cada uma.

Dentre os aspectos preservados mais recorrentes estão a manutenção do uso residencial, com apenas duas unidades apresentando uso de serviços e três sem uso, e a preservação das empenas, constatada em 30 unidades. Já entre os menos recorrentes estão a preservação dos muxarabis, constatados em 5 unidades, as esquadrias altas tipo veneziana, em 3 unidades, e o muro frontal baixo, em duas unidades. Verificou-se a verticalização de apenas uma unidade, que apresenta dois pavimentos.

Quanto às unidades acrescidas por desmembramento dos lotes e ocupação da antiga área técnica, observou-se a presença de 13 novas edificações, 8 com uso habitacional e 5 com uso de serviços diversos. Embora a maioria não apresente grande desarmonia em relação ao conjunto, 4 edificações destacam-se por suas modificações promovidas: 3 edificações por alterarem o alinhamento do limite do lote, avançando sobre a calçada (dois bares e um escritório de contabilidade) e uma residência por possuir dois pavimentos, alterando o gabarito original.

Ao longo da pesquisa constatou-se que o conjunto IAPC Teresina em análise apresentou uma proposta semelhante ao conjunto Nossa Senhora das Graças, localizado na cidade de São Luís, no bairro João Paulo, delimitado a oeste pela rua Nossa Senhora das Graças, a norte pela rua Getúlio Vargas, a leste pela rua São Luís e ao sul pela av. São Marçal. Tendo em vista tal fato, decidiu-se por fazer uma breve comparação crítica entre os dois empreendimentos. De acordo com Vasconcelos (2007), o conjunto Nossa Senhora das Graças foi construído pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciantes (IAPC-MA), no ano de 1953, mas sofreu rejeição por parte dos moradores e ficou sem uso até 1964. Tanto do agrupamento habitacional maranhense quanto do de Teresina não se tem conhecimento da autoria do projeto. Foram edificadas em São Luís 40 unidades habitacionais nesse conjunto, distribuídas em duas quadras e dispostas geminadas duas a duas. Assim como em Teresina, o conjunto de São Luís apresenta planta em formato de “L”, aproveitamento da topografia, programa de necessidades e uso de materiais semelhantes.

Existe uma sutil diferença na fachada e nos elementos que a compõem, mas que não compromete a semelhança da volumetria: são exemplos a utilização da mão francesa em madeira para sustentação da linha da cobertura na fachada principal, utilização de pedra distinta da aplicada em Teresina e acessos ao lote por meio de escadas e rampas, este último como consequência da topografia de São Luís, mais acidentada e variável que a da cidade de Teresina (Figura 3). Atualmente, o conjunto Nossa Senhora das Graças, em comparação ao de Teresina, apresenta um nível de descaracterização elevado, a maioria das casas foi completamente modificada não havendo nenhum resquício do projeto original, o que fez com que se perdesse a ideia e a paisagem do conjunto. Uma face do empreendimento, com cerca de 10 unidades habitacionais, foi modificada para abrigar uso comercial ou de serviço, visto que está localizada numa via de intenso fluxo e na qual predomina tais usos.

Figura 3: Conjunto Nossa Senhora das Graças - IAPC, São Luís. Fonte: Google Street View, 2019.

Considerações Finais

O conjunto IAPC, quando comparado aos demais conjuntos habitacionais da cidade de Teresina, caracteriza-se por sua pequena proporção. Entretanto, revela-se como um exemplar de extrema importância para a história da habitação local por ser um dos primeiros empreendimentos destinados a essa função e que se mantém parcialmente conservado.

O que pode-se concluir desse estudo é que o conjunto IAPC Teresina apresenta poucos exemplares com conservação satisfatória, em parte consequência da desatualização do programa de necessidades das moradias ao longo do tempo e de questões como privacidade e segurança, que acarretaram em modificações nos aspectos construtivos das unidades e consequentemente na perda, parcial ou total, de sua plasticidade modernista.

O conjunto também apresenta-se em risco iminente de maior descaracterização devido a dois motivos principais: a baixa quantidade de moradores remanescentes do início do conjunto, que mostram-se mais empenhados em manter as moradias em um nível adequado de conservação; e a especulação imobiliária na região, visto que é uma área central e ponto de expansão de comércios e de serviço. Exemplo disso é a Rua Governador Tibério Nunes, que delimita uma face do conjunto em análise, na qual já se percebem modificações significativas, como por exemplo: a demolição de uma unidade habitacional e a construção, em 2016, de uma tipologia diferente do entorno, além de mudança de uso deste lote; e novas construções destinadas a comércio e serviço, com usos distintos do original, feitas em áreas de desmembramento.

Tal fato é preocupante, visto que está em processo no conjunto algo que já foi consolidado nas habitações de São Luís, ao longo da avenida São Marçal, de forte caráter comercial. A tudo isso soma-se a ausência de qualquer tipo de instrumento de proteção desse patrimônio e a escassez de documentação sobre essa importante obra do modernismo teresinense, e também demonstra o preocupante descaso com sua memória. Conclui-se, assim, que esse inventário pode contribuir para a valorização dos valores históricos e arquitetônicos das habitações aqui apresentadas, fomentando possibilidades para sua conservação.

Referências

ALMEIDA, C. C. O. de. **Habitação social no Nordeste: A atuação das CAPS e dos IAPs (1930-1964)**. 2012. 383 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012.

ALMEIDA, C. O. de A.; LIMA, L. M. M.; FERREIRA, A. L. Conjunto residencial Nova Tirol: novas perspectivas (modernas) para a habitação em Natal-RN nos anos 1950. In: Seminário Docomomo Norte-Nordeste, 3., 2010, João Pessoa. **Anais eletrônicos...** João Pessoa: UFPB, 2010. Disponível em: < <http://www.hcurb.ct.ufrn.br/projetos/almeida-caliane-christie-oliveira-de-lima-luiza-maria-de-medeiros-ferreira-angela-lucia-conjunto-residencial-nova-tirol-novas-perspectivas-modernas-para-a-habitacao-em-natal-rn-nos-anos-1950-in-3-seminario-docomomo-norte-nordeste-2010-joao/43/> >. Acesso em: 21 mar. 2019.

ANDRADE, A. S. **Arquitetura residencial modernista**: a influência da escola carioca nos projetos de Anísio Medeiros em Teresina. 2005. 115 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de Brasília, Brasília. 2005.

BARON, C. M. P. A produção da habitação e os conjuntos habitacionais dos Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPs. **Tópos**, Presidente Prudente, v. 5, nº 2, p. 102-127, 2011.

BONDUKI, N. **Origens da habitação social no Brasil**: Arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

BRUAND, Y. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. Tradução Ana M. Goldberger. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.

CORREIA, T. de B. Arquitetura e ambiente: a noção de adaptabilidade ao meio no discurso modernista. **Pós-**, São Paulo, v. 16, nº 25, p. 134-150, 2009.

COSTA, Alcilia Afonso de Albuquerque. **Arquitetura do sol**: Soluções climáticas produzidas em Recife nos anos 50. *Arquitextos*, São Paulo, ano 13, n. 147.00, Vitruvius, ago. 2012 Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4466>>. Acesso em: 5 jun. 2019.

COSTA, A. A. de A. Arquitetura e Documentação: A pesquisa sobre modernidade arquitetônica em Teresina. In: FEITOSA, A. R. S. N.; COSTA, A. A. de A. **Documentos de arquitetura moderna no Piauí**. Teresina: Halley, 2010. 307 p., il.

COSTA, A. A. de A.; DANTAS, D. A. L. Reabilitação do antigo edifício do IAPC para habitação de interesse social no centro histórico de Teresina. In: FEITOSA, A. R. S. N.; COSTA, A. A. de A. **Documentos de arquitetura moderna no Piauí**. Teresina: Halley, 2010. 307 p., il.

DANIEL, L. S. **Arquitetura moderna institucional em Teresina**: Reflexos de um arquiteto migrante. 2014. 207 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 2014.

FAÇANHA, A. C. **A evolução urbana de Teresina**: agentes, processos e formas espaciais da cidade. 1998. 157 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 1998.

KOURY, A. P.; BONDUKI, N.; MANOEL, S. K. Análise tipológica da produção de habitação econômica no Brasil (1930-1964). In: Seminário Docomomo Brasil, 5., 2003, São Carlos. **Anais eletrônicos...** São Carlos: EESC, 2003. Disponível em: < <http://docomomo.org.br/course/5-seminario-docomomo-brasil-sao-carlos/> >. Acesso em: 21 mar. 2019.

MOREIRA, A. C. **Teresina e as moradias da região central da cidade (1852-1952)**. 2016. 371 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Carlos. 2016.

SILVA FILHO, O. P. da. **Carnaúba, pedra e barro na Capitania de São José do Piauí**. Belo Horizonte: Ed. do autor, 2007.

VASCONCELOS, Paulo Eduardo Silva da. **Habitação social em São Luís do Maranhão**: um estudo sobre a produção de habitação dos Institutos de Previdência e do Banco Nacional da Habitação. 2007. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). São Luís: UEMA, 2007.

WISNIK, G. **Espaços da arte brasileira**: Lucio Costa. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001.